

FRAUD TRIANGLE PADA PEMERINTAH PROVINSI DI INDONESIADesi Wulandari¹⁾, Anggeraini Oktarida²⁾, Siska Aprianti³⁾¹⁻³ Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijayaemail: desiwulandari011202@gmail.com**Abstrak**

Penelitian ini dilakukan guna menganalisis pengaruh faktor tekanan, peluang, dan rasionalisasi yang masing-masing diukur menggunakan variabel independen otonomi daerah, opini audit, dan rasio belanja pegawai terhadap *fraud* pada pemerintah provinsi di Indonesia. Data penelitian adalah data sekunder berasal dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi dan putusan Pengadilan Negeri tahun 2018-2022. Populai penelitian mencakup 38 provinsi di Indonesia dengan total unit analisis (sampel) ditentukan sebanyak 154 data melalui teknik *purposive sampling*. Data dikumpulkan menggunakan teknik dokumentasi yang kemudian dianalisis melalui regresi data panel dengan memanfaatkan aplikasi *EViews 12*. Penelitian ini menghasilkan bahwa otonomi daerah berpengaruh positif terhadap *fraud*. Rasio belanja pegawai berpengaruh negatif terhadap *fraud*. Sementara itu, opini audit tidak mempengaruhi *fraud*. Penelitian ini memberikan informasi kepada pemerintah daerah hendaknya dapat memperketat pengawasan internal seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah dan mewaspadaai berbagai tindakan yang dapat menjadi tekanan, peluang, maupun rasionalisasi untuk melakukan tindakan kecurangan.

Kata Kunci: *Fraud*, Otonomi Daerah, Opini Audit, Rasio Belanja Pegawai

Abstract

This study was conducted to analyze the effect of pressure, opportunity, and rationalization factors, each of which is measured using the independent variables of regional autonomy, audit opinion, and employee expenditure ratio on fraud in provincial governments in Indonesia. The research data is secondary data derived from the Audit Report (LHP) on the Provincial Government Financial Report (LKPD) and the District Court's decision in 2018-2022. The research population includes 38 provinces in Indonesia with a total unit of analysis (sample) determined as much as 154 data through purposive sampling technique. The data were collected using documentation techniques which were then analyzed through panel data regression using the EViews 12 application. This study found that regional autonomy has a positive effect on fraud. Employee expenditure ratio has a negative effect on fraud. Meanwhile, audit opinion does not affect fraud. This study provides information that local governments should be able to tighten internal supervision in line with the implementation of regional autonomy and be aware of various actions that can become pressure, opportunities, and rationalizations to commit fraud.

Keywords: *Fraud, Regional Autonomy, Audit Opinion, Employee Expenditure Ratio*

1. PENDAHULUAN

Desentralisasi fiskal mulai diterapkan sebagai pengganti sistem sentralisasi yang berlaku sebelumnya. Sistem ini terdapat pada penyelenggaraan otonomi daerah yang akan mendelegasikan peran kepada pemerintah daerah untuk menjadi mandiri dalam menangani wilayahnya dengan memaksimalkan potensi daerah secara produktif dan efisien. Sudah lama sistem desentralisasi dikatakan lebih baik dibandingkan sistem sentralisasi, karena sistem desentralisasi lebih dekat dengan masyarakat, sehingga memberikan tanggapan

terhadap mereka menjadi lebih efektif (Shon dan Cho, 2020). Namun pada kenyataannya, praktik desentralisasi fiskal menimbulkan banyak permasalahan, khususnya penggunaan anggaran daerah yang terindikasi tindak pidana korupsi seperti anggaran pemekaran daerah, penanggulangan bencana, dan kunjungan kerja (Ratmono *et al.*, 2021). Selain itu, adanya kebebasan yang diberikan kepada pemerintah daerah identik dengan istilah kekuasaan yang sensitif. Dampak negatif dapat muncul dari individu jika dihadapkan dengan kekuasaan. Menurut Kurniawati dan Pratama (2021), jika

manusia sudah berkuasa, hasrat untuk menyalahgunakan kekuasaan yang dimiliki semakin tinggi. Penyalahgunaan kekuasaan ini berujung pada tindakan kecurangan (*fraud*). Hal ini bertentangan dengan tujuan otonomi daerah yang berisi harapan masyarakat akan pertanggungjawaban dan keterbukaan untuk menghindari kecurangan (Sinaga, 2022).

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) menjelaskan tiga jenis kecurangan (*fraud*) yang meliputi penyalahgunaan aset, kecurangan atas laporan keuangan, dan korupsi. Menurut informasi yang diperoleh dari laporan ACFE tahun 2022 yang berjudul *Occupational Report 2022: A Report to the Nations*, menurut tingkat wilayahnya, wilayah Asia-Pasifik memiliki kasus *fraud* paling umum adalah korupsi dengan persentase 50%. Menjadi negara di wilayah Asia-Pasifik, Indonesia mendapatkan posisi ke-4 dengan kejadian sebanyak 23 kasus *fraud* pada tingkat wilayah tersebut (ACFE, 2022). Tidak dapat dipungkiri, korupsi di Indonesia adalah kasus besar yang sering sekali terjadi.

Berdasarkan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai jumlah kejadian kasus Tindak Pidana Korupsi (TPK) di Indonesia dari tahun 2018 hingga tahun 2023. Tahun 2018 adalah tahun dimana jumlah kasus TPK mencapai pada puncaknya sebanyak 199 kasus. Kemudian, penurunan sempat terjadi dari tahun 2019 dan 2020 yaitu 147 kasus turun menjadi 91 kasus. Namun, penurunan ini hanya sementara, yakni tahun 2021, 2022, dan 2023 jumlah kasus secara berturut-turut merangkak naik dengan angka 108 kasus, 120 kasus, dan 161 kasus. Selain itu, merujuk pada jumlah TPK berdasarkan instansinya, pemerintah daerah yaitu pemerintah provinsi menduduki posisi ke-3 jumlah tertinggi selama tahun 2018 sampai dengan 2022 yaitu 75 kasus. Hal ini didukung oleh data pada Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Korupsi 2022 yang dikeluarkan *Indonesia Corruption Watch* (ICW), lima besar aktor kasus korupsi tertinggi secara berturut-turut diraih oleh pihak berlatar belakang profesi pegawai dari pemerintah daerah, sektor swasta, kepala desa, staf atau perangkat desa, dan pegawai dari Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah. Kasus korupsi di sektor pemerintahan ini dilakukan oleh masyarakat yang ingin mengambil keuntungan semata dan mengabaikan kepentingan masyarakat lain

apalagi masyarakat kecil, menengah, dan kebawah (Hutajulu *et al.*, 2024).

Tingginya kasus korupsi mengakibatkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Indonesia menurun dari angka 38 menjadi 34. Hal ini mengakibatkan Indonesia menduduki peringkat ke 110 dari 180 negara. Penurunan IPK sebesar 4 poin ini merupakan yang terbesar sejak dimulainya masa reformasi. Selain itu, potensi kerugian negara akibat korupsi juga dilaporkan meningkat setiap tahun dari 2018, sehingga mencapai angka tertinggi sebesar Rp42,747 triliun pada tahun 2022 (ICW, 2023). Kenaikan kerugian negara menunjukkan peran aparat hukum semakin baik. Sebaliknya, bagi pemerintah, kementerian, dan lembaga menunjukkan perannya dalam pengelolaan keuangan negara yang semakin memburuk.

Berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, proses pemeriksaan dilaksanakan dengan menerapkan faktor penyebab kecurangan pada konsep *fraud triangle* oleh Cressey tahun 1950 yang terbagi menjadi tiga bagian yaitu tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi (Maria *et al.*, 2018). Landasan teori ini telah diadopsi oleh banyak peneliti untuk mengetahui berbagai faktor penyebab *fraud*. Kebanyakan diantara penelitian tersebut menggunakan metode riset persepsi individu dengan data primer seperti kuesioner. Sementara itu, faktor-faktor keuangan masih jarang digunakan, seperti variabel dalam penelitian ini yaitu otonomi daerah dengan pengukuran rasio dan rasio belanja pegawai. Penelitian terkait otonomi daerah dilakukan oleh Rahmasari dan Setiawan (2021), namun diperoleh bahwa variabel tersebut tidak mempengaruhi *fraud*. Sementara penelitian terkait rasio belanja pegawai oleh Wicaksono dan Prabowo (2022) diperoleh adanya pengaruh positif dan signifikan terhadap korupsi. Disamping itu, terdapat satu variabel yang banyak digunakan namun ketidakkonsistenan hasil penelitian menarik untuk mengujinya kembali yaitu opini audit. Penelitian Al-faruqi *et al.* (2024) menghasilkan variabel opini audit secara signifikan mempengaruhi tingkat korupsi di pemerintah daerah. Kemudian, penelitian (Syahrir dan Suryani, 2020) menunjukkan adanya pengaruh negatif opini audit terhadap tingkat korupsi. Sementara itu, terdapat penelitian lain yang

menghasilkan bahwa pengaruh antara opini audit dan tingkat korupsi tidak dapat dibuktikan (Kurniawati dan Pratama, 2021).

Penelitian ini berbeda dengan Rahmasari dan Setiawan (2021) yang mengidentifikasi *fraud* menggunakan teori *fraud diamond* di pemerintah daerah, dengan sampel 67 pemerintah daerah di pulau Jawa tahun 2015–2018. Selain itu, variabel dependen *fraud* diukur menggunakan jumlah kerugian negara akibat kasus korupsi yang bersumber dari ACFE. Sedangkan yang menjadi keterbaruan penelitian ini ditunjukkan dari pengukuran *fraud* yang terfokus pada jumlah kasus korupsi yang sudah mencapai keputusan pengadilan tingkat pertama tiap-tiap daerah yang bersumber dari Mahkamah Agung dengan merujuk pada penelitian Wicaksono dan Prabowo (2022). Namun perbedaannya, Wicaksono dan Prabowo (2022) mengukur *fraud* menggunakan skala dummy yaitu dengan memberi angka 0 bagi daerah yang tidak terdapat kasus korupsi, dan angka 1 bagi daerah yang terdapat kasus korupsi, dengan objek penelitian pada pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah. Sementara penelitian ini menggunakan skala nominal berupa jumlah putusan yang dihasilkan pada tiap provinsi di Indonesia.

Beralaskan penjelasan yang sudah dijabarkan dan berbagai temuan yang diperoleh, maka penelitian ini dilakukan agar dapat mengetahui penyebab terjadinya kecurangan (*fraud*) di pemerintah provinsi di Indonesia jika ditinjau dari teori *fraud triangle* menggunakan variabel independen yaitu otonomi daerah, opini audit, dan rasio belanja pegawai. Sebagai salah satu penelitian yang menelusuri faktor-faktor pemicu terjadinya kecurangan dalam lingkup pemerintahan di Indonesia. Hal ini menjadi penting dilakukan agar hasil penelitian dapat menjadi informasi yang bermanfaat bagi pemerintah daerah maupun pusat agar selalu waspada terhadap faktor yang terbukti dapat memancing tindakan *fraud*. Disamping itu, penelitian ini menyoroti pemberlakuan sistem desentralisasi yang berlaku saat ini. Sehingga, apapun yang menjadi kebijakan dan keputusan pemerintah daerah sangat berdampak bagi masyarakat luas. Karena, masyarakat telah menggantungkan kepercayaannya kepada mereka yang menjalankan pemerintahan, besar harapannya untuk tidak merugikan dan mengganggu

kesejahteraan masyarakat, serta dapat mewujudkan negara Indonesia yang bersih dan bebas dari kecurangan bahkan kasus korupsi. Sehingga, kedepannya pengelolaan keuangan negara menjadi lebih baik.

2. TELAAH LITERATUR DAN PEGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Agensi

Jensen dan Meckling adalah pencetus teori agensi pada tahun 1976. Konsep teori agensi memperlihatkan hubungan keagenan yang digambarkan dari hubungan kontraktual pihak prinsipal dengan pihak agen. Kondisi yang terjadi adalah atas nama prinsipal, pihak agen diberikan wewenang dalam menentukan keputusan Jensen dan Meckling (1976). Dalam lingkup pemerintahan, terdapat pihak pemerintah sebagai agen dan rakyat posisinya sebagai prinsipal. Baik agen maupun prinsipal diasumsikan rasional dalam hal ekonomi serta hanya termotivasi semata-mata oleh kepentingan pribadi mereka, inilah yang memicu terjadinya konflik keagenan (Averio, 2020). Menurut Perdana dan Prasetyo (2023), konflik keagenan ini membuat keputusan agen terkadang merugikan prinsipal tanpa sepengetahuan prinsipal, permasalahan ini disebut asimetri informasi (*asymmetric information*).

Asimetri informasi menyebabkan agen bertindak dengan cara bertentangan dengan kepentingan prinsipal demi mempertahankan posisi dan mencapai keuntungan maksimal, seringkali dengan mengorbankan kepentingan publik (Rahayuningtyas dan Setyaningrum, 2018). Terjadinya asimetri informasi tidak lain karena agen lebih banyak menerima informasi dibandingkan prinsipal (Fuadi dan Mabur, 2021). Menurut (Yamin dan Sutaryo, 2015), situasi ini memungkinkan pemerintah untuk melangsungkan tindakan penipuan terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah. Ini menunjukkan adanya celah besar bagi agensi untuk melakukan kecurangan. Kecurangan salah satunya korupsi terjadi ketika kepentingan umum dikorbankan untuk kepentingan pribadi disertai dengan usaha memperkaya agen dengan merugikan prinsipal yaitu masyarakat (Rahayuningtyas dan Setyaningrum, 2018). Oleh sebab itu, pemerintah menghadapi rintangan yang perlu ditangani untuk memastikan pengelolaan anggaran sesuai dengan regulasi yang ada.

NurFaidah dan Novita (2022) menjelaskan bahwa diantara usaha mitigasi kecurangan, salah satunya dengan melakukan pengawasan dalam audit mengenai laporan keuangan dan juga audit kinerja pemerintah.

Teori *Fraud Triangle*

Teori *triangle fraud* menyelidiki faktor-faktor yang memicu terjadinya kecurangan. Cressey (1953) mengenalkan teori ini pertama kali dalam jurnal profesional pada SAS No.99 dan disebut sebagai teori segitiga kecurangan.

Berdasarkan *Statement on Auditing Standard* (SAS) Nomor 99 dalam (AICPA, 2002), adapun tiga keadaan yang memungkinkan *fraud* terjadi, yaitu:

- a. Tekanan (*Pressure*)
Manajemen atau pekerja lain mungkin dimotivasi untuk melakukan *fraud* karena mereka merasa terintimidasi atau berada dibawah tekanan.
- b. Peluang (*Opportunity*)
Situasi tertentu timbul, seperti kurangnya pengendalian, tidak efektifnya fungsi pengendalian, atau pengendalian yang dikesampingkan oleh manajemen yang membuka peluang terjadinya *fraud*.
- c. Rasionalisasi (*Rationalization*)
Orang-orang yang terlibat dalam *fraud* mungkin memberikan alasan pembenaran untuk melakukan *fraud*.

Kecurangan (*Fraud*)

Menurut Hasanah *et al.* (2023), *fraud* diartikan sebagai tindakan kriminal atau penipuan yang bertujuan mendapatkan keuntungan baik secara pribadi maupun finansial. Sementara itu, Zhu *et al.* (2021) menjelaskan bahwa kecurangan dapat diidentifikasi sebagai tindakan dimana seseorang memperoleh keuntungan dengan cara menghadirkan sesuatu atau cara yang tidak sesuai kenyataan atau kondisi sebenarnya terjadi. Tindakan kecurangan berbeda dengan kekeliruan. Adanya tindakan atas dasar kesengajaan atau tidak dalam menimbulkan kesalahan dalam menyajikan pada laporan

keuangan adalah faktor pembeda antara kekeliruan dan kecurangan (Rashid *et al.*, 2022; Said *et al.*, 2017).

Kecenderungan *fraud* terjadi ketika kondisi seseorang melakukan tindakan seperti menyalahgunakan aset perusahaan, menyalahgunakan laporan keuangan, dan korupsi secara sengaja untuk mendapatkan keuntungan pribadi (Alon *et al.*, 2024). Evana *et al.* (2024) menjelaskan bahwa *fraud* terdiri dari tiga jenis, diantaranya:

1. Kecurangan Laporan Keuangan (*Financial Statement Fraud*), yaitu kondisi dimana manajemen dengan sengaja menyalin laporan keuangan yang salah atau dalam bentuk salah saji material. Kecurangan ini dapat berupa keadaan keuangan ataupun non-keuangan.
2. Penyalahgunaan Aset (*Misappropriation Asset*), yaitu berupa penipuan Kas, Persediaan, Aset Lainnya, serta biaya-biaya yang tidak semestinya secara tidak jujur.
3. Korupsi (*Corruption*), yaitu kecurangan yang meliputi konflik kepentingan, pemberian ilegal, serta pemalakan ekonomi.

Dalam penelitian ini, *fraud* di pemerintah daerah diukur dengan melihat kecurangan yang tergolong dalam bentuk korupsi, mengingat korupsi merupakan jenis kecurangan yang sering dijumpai di Indonesia.

Hubungan Otonomi Daerah dan *Fraud*

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Kemudian, menurut Ateng Syarifuddin (1976) dalam Ningsih *et al.* (2023), otonomi daerah adalah bentuk kebebasan untuk bergerak secara mandiri, namun bukan merdeka secara mutlak, melainkan hanya kebebasan yang dibatasi yang harus dipertanggungjawabkan.

Otonomi daerah dalam penelitian ini diukur menggunakan komposisi pendapatan daerah. Pengukuran ini merujuk pada rasio kemandirian daerah berdasarkan sisi sumber dana pada penelitian (Maria *et al.*, 2018). Otonomi daerah juga diselenggarakan berdasarkan sistem desentralisasi. Sehingga, semakin baik pelaksanaan desentralisasi, maka

mengindikasikan tingkat kemandirian keuangan daerah menjadi tinggi (Perdana dan Prasetyo, 2023). Kemandirian keuangan yang tinggi, dianggap sebagai keberhasilan pemerintah daerah menjalankan otonomi daerah karena kemampuannya dalam menggali sumber potensi daerah. Namun, tuntutan kemandirian pada suatu daerah seringkali menjadi tekanan yang mengharuskan pemerintah daerah memiliki jumlah PAD dan sumber pendapatan lain yang cukup untuk menunjang dan membiayai daerahnya. Berbagai tindakan kejahatan dapat saja terjadi dalam kondisi ini. Karena, pemerintah daerah yang berkuasa sudah dipercaya masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya melakukan pemerataan di seluruh pelosok daerah. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis penelitian atas hubungan otonomi daerah terhadap *fraud* yaitu:

H₁: Otonomi Daerah berpengaruh positif terhadap *Fraud*.

Hubungan Opini Audit dan *Fraud*

Opini adalah pernyataan profesional pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara). Menurut Kurniawati dan Pratama (2021), opini audit adalah kesimpulan auditor atas pemeriksaan data keuangan dalam laporan keuangan guna menilai apakah data disajikan secara wajar atau tidak, sehingga dapat dijadikan landasan yang dapat dipercaya untuk pengambilan keputusan. Opini audit mempunyai empat kategori diantaranya Wajar Tanpa Pengecualian, Wajar Dengan Pengecualian, Tidak Wajar, dan Tidak Menyatakan Pendapat (Perdana dan Prasetyo, 2023).

Opini WTP menyatakan bahwa data laporan keuangan sudah tersaji secara wajar dan terhindar dari salah saji material (Perdana dan Prasetyo, 2023). Menurut Wicaksono dan Prabowo (2022), penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya, merupakan salah satu cara mendeteksi kecurangan. Artinya pemberian opini WTP terhadap laporan keuangan menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern dalam pemerintah daerah telah baik, sehingga dapat menekan indikasi terjadinya kasus korupsi (Syahrir dan Suryani,

2020). Lebih lanjut Syahrir dan Suryani (2020) juga menyatakan bahwa jika BPK mengeluarkan opini laporan keuangan dengan tingkat terbaik, maka kasus kecurangan yaitu korupsi tidak akan terjadi.

Pemberian opini audit selain WTP menggambarkan adanya kondisi audit yang belum terpenuhi. Dalam penelitian Avci (2024) dijelaskan bahwa opini WDP mengacu pada masalah yang material namun tidak meluas yang dapat bersumber dari penyimpangan standar akuntansi dan pembatasan ruang lingkup. Lebih lanjut Avci (2024) menjelaskan jika terjadi penyimpangan yang luas dengan melibatkan standar akuntansi yang berlaku umum maka auditor akan memberikan opini TW, sementara opini TMP diberikan saat auditor tidak dapat memperoleh bukti yang cukup untuk mendasari opini dengan kata lain meluasnya keterbatasan ruang lingkup audit. Ketiga opini ini memungkinkan celah kecurangan dalam pelaksanaan sistem pemerintahan dapat teridentifikasi. Sehingga, dapat dikatakan pemerintah daerah yang mendapatkan opini WTP, maka akan memperkecil peluang terjadinya kasus kecurangan pada pemerintahan tersebut. Sebaliknya, jika pemerintah tidak mendapatkan opini WTP melainkan WDP, TW, ataupun TMP, maka dapat memperbesar peluang kasus kecurangan yang akan terjadi. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis penelitian atas hubungan opini audit terhadap *fraud* yaitu:

H₂: Opini Audit berpengaruh negatif terhadap *Fraud*.

Hubungan Rasio Belanja Pegawai dan *Fraud*

Belanja pegawai adalah pengeluaran pemerintah atau biaya yang digunakan untuk gaji dan tunjangan kepada pegawai negeri, dapat berupa uang ataupun barang sebagai bentuk penghargaan atas pekerjaan yang telah dilakukan (Fitriyani dan Suwarno, 2021). Sementara itu, rasio belanja pegawai diartikan sebagai perbandingan total belanja pegawai dengan total pengeluaran daerah (Rahmasari dan Setiawan, 2021).

Ketetapan sistem penggajian untuk pegawai pemerintah daerah sebagai pegawai negeri sudah dilakukan yakni gaji pokok ASN di semua instansi adalah sama, baik pusat maupun daerah tidak ada bedanya, yang membedakan hanyalah besaran tunjangan

kemahalan dan tunjangan kinerja (Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Barat, 2015). Bentuk rasionalisasi akan muncul ketika seseorang merasa tidak puas terhadap kebijakan pemerintah mengenai pengupahan, hal ini dapat menjadi tindakan pembenaran kecurangan (Wicaksono dan Prabowo, 2022). Karena, ketetapan mengenai gaji pegawai sudah diatur oleh pemerintah, pegawai tidak dapat terang dengan kehendaknya meminta kenaikan gaji. Lebih lanjut dijelaskan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2017) bahwa kualitas belanja daerah dikatakan baik jika porsi belanja pegawai dalam APBD semakin menurun agar pemerintah dapat mengoptimalkan jenis belanja lain yang lebih menunjang pelayanan publik. Sementara itu, banyak pegawai merasa bahwa upah yang mereka terima tidak sepadan dengan tingkat kerja harian yang dilakukan. Hal ini memberikan pengaruh kepada para pegawai untuk melakukan tindakan kecurangan seperti korupsi (Wicaksono dan Prabowo, 2022). Keadaan ini mengindikasikan pemikiran bahwa sulit untuk mencari solusi yang tepat. Kondisi menjadi tidak terkendali jika akhirnya pegawai menjadikan kebijakan mengenai gaji serta kebutuhan sebagai salah satu alasan untuk membenarkan tindakan ilegal. Terkadang seseorang tidak menganggap bahwa tindakan ilegal yang dilakukan sebagai *fraud*, melainkan sebagai sesuatu hal yang menjadi haknya (Rahayu *et al.*, 2023). Oleh sebab itu, pegawai daerah mungkin dapat terhindar dari kecurangan jika merasa impas dengan menerima imbalan yang lebih tinggi. Ketidakpuasan dapat berakibat pada kinerja pegawai yang menurun. Turunnya kinerja pegawai dapat mempengaruhi kegiatan operasional instansi dan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis penelitian atas hubungan rasio belanja pegawai terhadap *fraud* yaitu:

H₃: Rasio Belanja Pegawai berpengaruh negatif terhadap *Fraud*.

Hubungan Otonomi Daerah, Opini Audit, Rasio Belanja Pegawai, dan *Fraud*

Pengaruh otonomi daerah, opini audit, dan rasio belanja pegawai terhadap *fraud* pada pemerintah provinsi menjadi faktor yang penting dan perlu diperhatikan dalam upaya meminimalisir kasus kecurangan di Indonesia. Otonomi daerah dapat menggambarkan

kemampuan pemerintah daerah mengelola keuangan daerahnya (Nusi *et al.*, 2023). Untuk melihat keuangan pemerintah yang dikelola dengan baik dapat diukur dengan hasil penyusunan laporan keuangan yang akuntabel dan reliabel, serta didukung dengan integritas publik yang tinggi. Saat ini, akuntabilitas dan integritas publik semakin mendapat perhatian di sektor publik maupun swasta, karena masyarakat menginginkan transparansi dan tanggung jawab atas penggunaan uang pajak yang mereka bayarkan kepada pemerintah (Kagias *et al.*, 2022). Pajak daerah adalah salah satu dari sumber lain yang dapat menunjang peningkatan jumlah pendapatan asli daerah. Selain itu, suatu laporan keuangan dapat dikatakan akuntabel dan reliabel jika berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (Wicaksono & Prabowo, 2022). Opini audit penting bagi pemerintah daerah dalam menjaga nama baik di hadapan masyarakat. Oleh karena itu, setiap instansi pemerintah berusaha mencapai opini WTP setiap tahun anggarannya. Selain opini audit, masyarakat melihat pemerintahan yang baik dari segi pelayanannya terhadap masyarakat. Pegawai pemerintah selaku sumber daya manusia yang melaksanakan kegiatan pelayanan yang bekerja setiap hari dengan baik agar kepuasan masyarakat tercapai. Disamping itu, pegawai akan memberikan pelayanan yang baik jika kompensasi yang diperoleh seimbang dengan beban kerjanya. Ketidakpuasan pegawai memicu ketidaknyamanan dalam bekerja yang berujung pada tindakan yang tidak dibenarkan. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis penelitian atas hubungan otonomi daerah, opini audit, dan rasio belanja pegawai terhadap *fraud* yaitu:

H₄: Otonomi Daerah, Opini Audit, dan Rasio Belanja Pegawai berpengaruh terhadap *Fraud* secara simultan.

Kerangka Pemikiran

Berdasarkan hipotesis penelitian dapat dibuat sebuah kerangka berfikir berikut ini:

Gambar 2. Kerangka Pemikiran

Gambar diatas memperlihatkan gambaran singkat mengenai hipotesis yang telah dijelaskan mengenai hubungan antara tiap-tiap variabel independen yaitu otonomi daerah, opini audit, dan rasio belanja pegawai baik secara parsial maupun secara simultan dalam mempengaruhi variabel dependen *fraud*.

3. METODE PENELITIAN

Jenis dan Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Penelitian ini tergolong sebagai penelitian kuantitatif dengan objek penelitian seluruh pemerintah provinsi di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan data berupa data sekunder. Data yang diperlukan meliputi Laporan Realisasi Anggaran pada LHP atas LKPD seluruh provinsi di Indonesia tahun anggaran 2018-2022 yang didapat melalui portal resmi Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia, dan data hasil putusan Pengadilan Negeri masing-masing daerah tahun 2018-2022 yang diakses pada portal resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung.

Teknik Pengolahan Data Penelitian

Data penelitian diolah dengan mengikuti prosedur analisis regresi data panel. Cara ini diawali dengan memilih satu model yang paling tepat dalam menginterpretasikan hasil diantara tiga model regresi yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Pemilihan ini dilakukan melalui tiga tahapan uji yang

meliputi uji *chow*, uji *hausman*, dan uji *langrange multiplier* secara berturut-turut. Dalam pelaksanaannya menggunakan alat bantu berupa program *Econometric Views* (E-Views) versi 12.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian meliputi seluruh pemerintah provinsi di Indonesia sebanyak 38 provinsi. Kemudian, sampel dipilih berdasarkan teknik *purposive sampling* yang memiliki empat ketentuan pemilihan sampel yang merujuk pada penelitian Maria *et al.* (2018), yaitu 1) Pemerintah Provinsi yang telah menyerahkan LKPD tahun anggaran 2018-2022. 2) Pemerintah Provinsi yang telah selesai diaudit oleh BPK-RI tahun audit 2019-2023. 3) Jenis audit yang dilaksanakan BPK-RI adalah audit mengenai laporan keuangan. 4) Pemerintah Provinsi yang datanya lengkap.

Tabel 1. Sampel Penelitian

Kriteria	Jumlah
Jumlah Pemerintah Provinsi di Indonesia pada tahun 2024	38
Pemerintah Provinsi yang tidak menyerahkan LKPD TA 2018-2022 dan belum di audit pada tahun 2019-2023	(4)
Pemerintah Provinsi yang datanya tidak lengkap	(1)
Jumlah Provinsi yang memenuhi kriteria	33
Jumlah tahun penelitian	5
Jumlah LHP LKPD yang di observasi pada penelitian ini	165
Data outlier	(11)
Total unit analisis	154

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 1, diperoleh bahwa dari jumlah populasi sebanyak 38 Pemerintah Daerah Provinsi, didapati didalamnya terdapat 4 provinsi yang baru menyusun laporan keuangan mulai tahun 2023, dan laporan keuangan tersebut belum dilakukan audit oleh BPK-RI pada tahun audit 2023. Provinsi tersebut adalah Papua Selatan, Papua Barat Daya, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan

yang merupakan provinsi baru dan resmi dimekarkan pada tahun 2022. Tidak hanya itu, terdapat 1 provinsi yang datanya tidak lengkap pada tahun 2018-2022 yaitu provinsi Kalimantan Utara, karena tidak memiliki putusan Pengadilan Negeri terkait kasus korupsi pada tahun 2018-2022. Kemudian, beberapa data penelitian ditemukan memiliki nilai yang ekstrem, sehingga guna menghindari

ketidaknormalan distribusi data, perlu dilakukan tindakan outlier yang mengurangi jumlah observasi penelitian sebanyak 11 data dan membuat data bersifat *unbalanced*. Sehingga total unit analisis berjumlah 154.

Pengukuran Variabel

Pengukuran masing-masing variabel disajikan lebih ringkas pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Pengukuran	Sumber Data
<i>Fraud</i>	Jumlah kasus korupsi yang mencapai putusan pengadilan tingkat pertama tiap-tiap daerah (Wicaksono dan Prabowo, 2022).	Mahkamah Agung
Otonomi Daerah	Rasio antara Pendapatan Asli Daerah dan Total Pendapatan Daerah (Rahmasari dan Setiawan, 2021).	LHP atas LKPD Pemerintah Provinsi (BPK RI)
Opini Audit	Nilai 2 untuk opini audit WTP, dan nilai 1 untuk opini audit selain WTP (Budiman dan Amyar, 2021).	LHP atas LKPD Pemerintah Provinsi (BPK RI)
Rasio Belanja Pegawai	Rasio antara Belanja Pegawai dan Total Belanja Daerah (Rahmasari dan Setiawan, 2021).	LHP atas LKPD Pemerintah Provinsi (BPK RI)

Sumber: Data diolah, 2024

Tabel 3. Statistik Deskriptif

Variables	N	Mean	Minimum	Maximum	Std. Dev.
Y_FR	154	39,60390	2,000000	108,0000	22,73071
X1_ODA	154	0,368132	0,042660	0,733660	0,157247
X2_OAU	154	1,967532	1,000000	2,000000	0,177817
X3_RBP	154	0,264612	0,091460	0,400310	0,063871

Sumber: Data diolah, 2024

Tabel 4. Rekapitulasi Hasil Pengujian Model Regresi

Pengujian	Probability	Model Terpilih
Uji <i>Chow</i> (CEM vs FEM)	0,0000 < 0,05	FEM
Uji <i>Hausman</i> (FEM vs REM)	0,0022 < 0,05	FEM
Uji <i>Langrange Multiplier</i> (REM vs CEM)	0,0000 < 0,05	REM

Sumber: Data diolah, 2024

Tabel 5. Hasil Asumsi Klasik

Normalitas		Multikolinieritas			Heterokedastistas	
<i>Prob.</i>	0,508580	X1 ODA	X2 OAU	X3 RBP	<i>Prob. Chi-Square</i> (3)	0,5033
		X1 ODA	1,000000	0,100987		
		X2 OAU	0,100987	1,000000		
		X3 RBP	0,041001	0,003241		
			1,000000			

Sumber: Data diolah, 2024

Tabel 6. Model Regresi Fixed Effect Model (FEM)

Variabel	Coefficient	t-Statistic	Prob.
C	-0,465933	-0,021095	0,9832
X1 ODA	144,9975	5,499441	0,0000
X2 OAU	6,431074	0,987783	0,3253

X3_RBP	-98,11217	-1,674909	0,0966
<i>Adjusted R-squared</i>	0,685356 = 68,5%		
<i>F-Statistic</i>	10,80188		
<i>Prob(F-Statistic)</i>	0,000000		

Sumber: Data diolah, 2024

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Berdasarkan Tabel 3 memperlihatkan hasil pengujian statistik deksriptif penelitian ini. Interpretasi hasil dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

1. *Fraud* (Y_FR) memiliki nilai rata-rata sebesar 39,60390 artinya tingkat kecurangan yaitu korupsi pada sektor pemerintah provinsi sebesar 39,6 kasus. Data tertinggi kasus kecurangan berjumlah 108 kasus dari Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022, sedangkan pemerintah provinsi dengan jumlah kecurangan terendah dari Provinsi DIY Yogyakarta pada tahun 2019 sejumlah 2 kasus. Standar deviasi yaitu 22,73071 menunjukkan tingkat variasi dari data *fraud*.
2. Otonomi daerah (X1_ODA) memiliki nilai rata-rata sebesar 0,368132 artinya kemampuan rata-rata pemerintah provinsi 36,81% dalam menghasilkan PAD dari total pendapatan daerah. Menurut Halim (2004), kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah dapat memenuhi kriteria “Baik” jika mencapai 50%. Sejalan dengan itu, penjelasan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2011) menyatakan bahwa daerah yang menghasilkan rasio PAD terhadap total pendapatan di bawah 50%, maknanya daerah memiliki ketergantungan yang cukup besar atau dikatakan rasio kemandiriannya masih rendah. Sementara itu, untuk mencapai otonomi daerah, pemerintah daerah harus memiliki tingkat kemandirian yang tinggi dengan kontribusi PAD mencapai $\geq 50\%$. Artinya, jika nilai rata-rata otonomi daerah sebesar 36,81%, ini mengindikasikan pemerintah provinsi di Indonesia pada tahun 2018-2022 masih belum dapat mencapai kondisi otonomi daerah yang diharapkan untuk memenuhi kebutuhan daerahnya. Selanjutnya, otonomi daerah dengan nilai tertinggi sebesar 0,733660 diraih oleh Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2019 yang maknanya provinsi tersebut memiliki tingkat kemandirian yang tinggi dalam memanfaatkan potensi sumber daya daerahnya yang tercermin dari tingginya jumlah kontribusi PAD dibandingkan provinsi yang lain, sedangkan nilai terendah diperoleh sebesar 0,042660 dari Provinsi Papua Barat pada tahun 2019 yang artinya kemandirian daerah yang masih sangat rendah. Standar deviasi yaitu 0,157247 menunjukkan tingkat variasi dari data otonomi daerah.
3. Opini audit (X2_OAU) memiliki nilai rata-rata sebesar 1,967532. Nilai tertinggi diperoleh maksimal sebesar 2 sedangkan nilai terendah yang didapat adalah 1. Selama tahun 2018-2022, seluruh provinsi di Indonesia yang menjadi sampel penelitian rata-rata telah mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan nilai 2. Namun, terdapat beberapa provinsi yang menerima opini audit selain WTP yang bernilai 1 yaitu diantaranya opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) sebanyak 5 provinsi meliputi Kalimantan Barat dan Maluku pada tahun 2018, Sulawesi Selatan pada tahun 2020, Maluku Utara dan Papua pada tahun 2022. Selanjutnya, opini Tidak Wajar (TW) dan Tidak Menyatakan Pendapat tidak didapati satupun dikenakan oleh BPK atas laporan keuangan pemerintah provinsi pada tahun 2018-2022. Standar deviasi yaitu 0,177817 menunjukkan tingkat variasi dari data opini audit.
4. Rasio belanja pegawai (X3_RBP) memiliki nilai rata-rata sebesar 0,264612 yang menjelaskan bahwa proporsi belanja pegawai dalam kategori aman yaitu 26,46%, nilai ini berada dibawah 30% sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Nilai tertinggi diperoleh sebesar 0,400310 dari Provinsi Gorontalo pada tahun 2020 maknanya provinsi tersebut mengeluarkan belanja pegawai diatas ketentuan sehingga mengurangi alokasi belanja-belanja lainnya, sedangkan nilai

terendah diperoleh sebesar 0,091460 dari Provinsi Papua Barat pada tahun 2019 yang artinya proporsi belanja pegawai yang sangat kecil namun proporsi belanja-belanja yang lain lebih tinggi. Standar deviasi yaitu 0,063871 menunjukkan tingkat variasi dari data rasio belanja pegawai.

Pemilihan Model Regresi Data Panel

Berdasarkan Tabel 4, terlihat bahwasanya *Fixed Effect Model* (FEM) ditetapkan menjadi model regresi terbaik dalam penelitian ini, karena mendominasi pengujian dengan terpilih dalam dua uji yaitu uji *chow* dan uji *hausman*. Sehingga, model FEM yang akan digunakan untuk pengujian selanjutnya.

Pengujian Asumsi Klasik

Pengujian normalitas menentukan data memiliki distribusi normal dengan ketentuan apabila nilai *probability Jarque-Bera* > tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ (0,05). Berdasarkan Tabel 5, nilai *probability Jarque-Bera* yang didapat sebesar 0,508580, dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 (0,508580 > 0,05). Sehingga, dapat diputuskan bahwa data pada penelitian ini memiliki distribusi normal atau asumsi uji normalitas sudah terpenuhi.

Berdasarkan Tabel 5, juga diperoleh informasi yang menyatakan bahwa penelitian ini memiliki model regresi yang tidak mengalami permasalahan multikolinieritas. Hal ini dibuktikan dengan pengujian yang hasilnya dirincikan sebagai berikut:

1. Nilai matriks korelasi diantara X1_ODA dan X2_OAU adalah $0,100987 < 0,90$, artinya terbebas dari masalah multikolinieritas.
2. Nilai matriks korelasi diantara X1_ODA dan X3_RBP adalah $0,041001 < 0,90$, artinya terbebas dari masalah multikolinieritas.
3. Nilai matriks korelasi diantara X2_OAU dan X3_RBP adalah $0,003241 < 0,90$, artinya terbebas dari masalah multikolinieritas.

Penelitian ini menggunakan metode Glejser dalam pengujian heteroedastitas. Model dianggap tidak mengalami masalah heterokedastistas jika nilai probabilitas variabel independen > 0,05. Informasi pada Tabel 5 menunjukkan nilai probabilitas variabel independen yaitu nilai *Probability Chi-Square*

(3) pada *Obs*R-squared* yang didapat memiliki jumlah yang melebihi nilai 0,05 yaitu 0,5033 > 0,05. Sehingga, keputusannya adalah masalah heterokedastistas tidak terjadi.

Pengujian Hipotesis

Fixed Effect Model (FEM) menjadi model terpilih pada uji pemilihan model sebelumnya akan dijadikan dasar penentuan hasil dalam uji hipotesis. Model tersebut akan menghasilkan persamaan regresi linier berganda serta jawaban dari hipotesis yang dapat dilihat pada Tabel 6.

Perolehan nilai konstanta (α) bernilai negatif yaitu -0,465933. Artinya, jika variabel independen yaitu otonomi daerah, opini audit, dan rasio belanja pegawai tidak ada atau nilainya 0, maka besarnya *fraud* nilainya negatif sebesar -0,465933. kemudian, koefisien regresi tiap variabel independen juga menunjukkan arah hubungannya terhadap variabel dependen. Otonomi daerah dan opini audit mendapatkan koefisien positif masing-masing sebesar 144,9975 dan 6,431074, ini mengindikasikan hubungan searah dengan *fraud*. Sementara itu, rasio belanja pegawai mendapatkan koefisien negatif sebesar -98,11217, tanda negatif ini mengindikasikan hubungan tidak searah dengan *fraud*.

Tabel 6 juga menyatakan hasil pengaruh simultan berdasarkan nilai *Probability (F-statistic)* yaitu 0,000000, besaran nilai tersebut lebih kecil dibandingkan tingkat signifikansi 5% ($0,000000 < 0,05$). Sehingga, diputuskan bahwasanya variabel otonomi daerah, opini audit, dan rasio belanja pegawai secara bersama-sama mempengaruhi *fraud*. Selain itu, nilai koefisien determinasi (R^2) dilihat pada nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0,685356. Artinya, sebesar 68,5% faktor-faktor terjadinya *fraud* dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam penelitian ini yaitu otonomi daerah, opini audit, dan rasio belanja pegawai. Sedangkan, sebanyak 31,5% jumlah sisanya dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diikutsertakan dalam penelitian ini.

Tabel 7. Rekapitulasi Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis	Prob.	Keputusan
H1	$0,0000 < 0,05^*$	Diterima
H2	$0,3253 > 0,05$	Ditolak
H3	$0,0966 < 0,10^{**}$	Diterima
H4	$0,0000 < 0,05^*$	Diterima

Ket: *) tingkat signifikansi 5%,

***) tingkat signifikansi 10%

Sumber: Data diolah, 2024

Pengaruh Otonomi Daerah terhadap *Fraud*

Variabel otonomi daerah ($X1_{ODA}$) memperoleh nilai *probability* sebesar 0,0000, nilai ini lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% ($0,0000 < 0,05$). Hal ini berarti, pengaruh terhadap *fraud* dapat dibuktikan. Selain itu, dilihat dari Tabel 5, nilai koefisien regresi otonomi daerah bernilai positif yang menunjukkan hubungan searah. Maka, dapat diputuskan bahwa variabel otonomi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap *fraud*. Hasil ini menunjukkan, kenaikan dan penurunan otonomi daerah mempengaruhi tinggi dan rendahnya *fraud*. Berbeda dengan Rahmasari dan Setiawan (2021), hubungan searah tidak dapat dibuktikan dalam penelitiannya walaupun proksi pengukuran yang digunakan sama, melainkan hasil yang diperoleh menggambarkan otonomi daerah yang berpengaruh negatif terhadap *fraud*.

Otonomi Daerah dalam penelitian ini memiliki proksi pengukuran yang merujuk pada rasio kemandirian keuangan daerah dari sisi sumber dana (Maria *et al.*, 2018). Semakin tinggi jumlah PAD, maka semakin menunjukkan daerah memiliki tingkat kemandirian yang tinggi. Tingginya tingkat kemandirian menunjukkan pemerintah daerah tersebut berhasil dalam melaksanakan desentralisasi fiskal dan mengurangi tingkat ketergantungan daerah (Perdana dan Prasetyo, 2023). Namun, di sisi lain kemandirian keuangan daerah menjadi faktor tekanan bagi pemerintah yang mengharuskan memiliki jumlah PAD yang besar. Selain itu, tingginya perolehan PAD memicu terjadinya surplus anggaran. Sehingga, untuk dapat mencapai target PAD setiap tahun anggarannya dan upaya mengurangi tingginya surplus yang berlebihan dengan tindakan yang salah dapat saja memicu tindakan diluar ketentuan yang ada. Tindakan kecurangan dapat muncul dalam kondisi ini.

Disamping itu, pemerintah daerah diharapkan mencapai kinerja yang baik yang tercermin dalam penyerapan anggaran yang digunakan untuk penyediaan layanan publik. Kinerja keuangan ini terlihat dari besaran realisasi pendapatan yang diperoleh dan pengeluaran belanja yang diukur dan disusun berdasarkan basis akrual (Harahap, 2020). Jika

suatu daerah yang telah mandiri mendapati kondisi surplus dimana jumlah pendapatan daerah lebih tinggi daripada jumlah belanja daerah, hal ini mengindikasikan masih terdapat anggaran yang belum terserap (Maria *et al.*, 2018). Tidak terserapnya anggaran menunjukkan kinerja keuangan pemerintah yang terealisasi dalam pelayanan publik memicu banyak pertanyaan terkait pelaksanaannya. Hartono *et al.* (2014) dalam (Maria *et al.*, 2018) menerangkan bahwa kondisi ini dapat menjadi tekanan bagi pemerintah daerah untuk melakukan tindakan *fraud* dalam upaya menghabiskan atau mengurangi jumlah surplus anggaran yang terealisasi dalam bentuk kegiatan-kegiatan atau program-program diluar perencanaan dan tidak sepenuhnya ditujukan kepada publik. Tindakan ini mungkin terjadi saat mendekati akhir tahun anggaran. Karena, dalam sistem pemerintahan, anggaran yang lebih harus dikembalikan kepada negara, dan hal ini akan mengurangi jumlah porsi anggaran yang diajukan pada tahun anggaran berikutnya (Peraturan Direktur Jenderal Pembendaharaan Nomor 1 Tahun 2013). Sehingga, jika kebijakan yang diambil pemerintah daerah dalam mengejar stabilitas keuangan terjadi keketidaksesuaian, maka akan bertentangan dengan kepentingan masyarakat dan dianggap tidak rasional atau mementingkan kepentingan pribadi. Bahkan ditakutkan lebih memperburuk kondisi ekonomi dengan memperbesar jumlah kerugian negara. Hal ini menggambarkan betapa pentingnya perencanaan yang matang bagi pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya.

Pengaruh Opini Audit terhadap *Fraud*

Variabel opini audit ($X2_{OAU}$) memperoleh nilai *probability* sebesar 0,3253, nilai ini lebih besar dari tingkat signifikansi 5% ($0,3253 > 0,05$). Hal ini berarti, pengaruh terhadap *fraud* tidak dapat dibuktikan. Maka, dapat diputuskan bahwa variabel opini audit tidak berpengaruh terhadap *fraud*. Hasil ini menunjukkan, semakin baik atau tidaknya opini audit yang diterima tidak mempengaruhi rendah dan tingginya *fraud*. Sebagai variabel yang sering diteliti mengenai pengaruhnya terhadap kecurangan, hasil penelitian ini menjadi salah satu yang membuktikan bahwa opini audit tidak mempengaruhi *fraud*. Hal ini serupa dengan penelitian S. T. S. Ningsih dan Haryanto, (2022) dan Pramesti dan Haryanto

(2019) yaitu pengaruh antara opini audit terhadap korupsi tidak dapat dibuktikan. Sementara itu, penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Wicaksono dan Prabowo (2022) dan Perdana dan Prasetyo (2023) yang dapat membuktikan pengaruh negatif dan signifikan dari opini audit terhadap korupsi.

Hipotesis mengenai opini audit yang mempengaruhi *fraud* secara negatif dan signifikan tidak dapat dibuktikan, hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pemerintah provinsi untuk mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian tidak akan menjamin instansi tersebut mencapai tingkat kecurangan yang rendah. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, rata-rata seluruh pemerintah provinsi yang dilakukan observasi menerima opini WTP pada tahun 2018-2022. Sementara itu, masih terdapat lima provinsi yang masih mendapatkan opini berstatus Wajar Dengan Pengecualian diantaranya meliputi Kalimantan Barat dan Maluku pada tahun 2018, Sulawesi Selatan pada tahun 2020, Maluku Utara dan Papua pada tahun 2022. Jika dilihat dari kasus-kasus kecurangan yang terjadi saat ini, kebanyakan provinsi yang menjadi sampel masih mengalami tingkat korupsi yang tinggi. Berdasarkan data dari KPK mengenai statistik tindak pidana korupsi di Indonesia, Jawa Barat dan Jawa Timur adalah dua provinsi yang mendapatkan opini WTP selama tahun 2018-2022 secara berturut-turut, namun keduanya memiliki akumulasi jumlah kasus korupsi tertinggi yaitu masing-masing sebesar 81 kasus dan 77 kasus korupsi (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2024). Kondisi yang sama juga terjadi dalam penelitian S. T. S. Ningsih dan Haryanto, (2022) yaitu kebanyakan instansi dengan kasus korupsi yang tinggi adalah instansi dengan opini WTP. Sebagaimana dijelaskan Budiman dan Amyar (2021) dalam penelitiannya yaitu sesungguhnya opini audit laporan keuangan belum dapat menjadi dasar penentuan apakah suatu entitas adalah korup atau tidak, melainkan auditor memfokuskan opininya pada permasalahan material dan tidak memeriksa seluruh transaksi melainkan menggunakan teknik sampling untuk menentukan transaksi mana yang akan diperiksa.

Berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, pada Lampiran II Pernyataan Standar Pemeriksaan 100 – Standar Umum,

disimpulkan bahwa BPK sebagai pemeriksa hanya fokus pada tanda-tanda awal kecurangan yang dapat mempengaruhi opini atau kesimpulan. Meskipun pemeriksa mungkin menemukan indikasi awal dari kecurangan tersebut, mereka tidak memiliki wewenang untuk memutuskan bahwa kecurangan benar-benar terjadi, karena penilaian mengenai kecurangan adalah tanggung jawab atau ranah hukum. Hal ini berarti, BPK belum dapat memastikan apakah keseluruhan dari temuan indikasi kecurangan adalah kasus yang benar-benar terjadi, karena bukan merupakan ranah tugas dari BPK sebagai pemeriksa. Suatu laporan keuangan yang belum disajikan secara wajar memang memiliki kesalahan. Jika menilai suatu daerah memiliki kasus kecurangan atau korupsi yang tinggi hanya dari sisi laporan keuangan saja dinilai belumlah cukup. Sejalan dengan itu, Purnamasari dan Harnoviansah (2019) dalam NurFaidah dan Novita (2022) juga menyatakan opini audit hanya menilai pemerintah provinsi dari sisi baik atau tidaknya tata kelola keuangan dan wajar atau tidaknya laporan keuangan disajikan, bukan benar. Dengan demikian, banyaknya indikasi awal kecurangan yang mempengaruhi opini audit menjadi rendah belum tentu menunjukkan banyaknya kasus kecurangan. Namun, tentunya pemerintah daerah tetap diharapkan untuk terus dapat menyajikan laporan keuangan secara wajar dengan memperoleh opini WTP setiap tahun anggarannya.

Pengaruh Rasio Belanja Pegawai terhadap *Fraud*

Variabel rasio belanja pegawai ($X3_RBP$) memperoleh nilai *probability* sebesar 0,0966, nilai ini lebih kecil dari tingkat signifikansi 10% ($0,0966 < 0,10$). Hal ini berarti, pengaruh terhadap *fraud* dapat dibuktikan. Selain itu, dilihat dari Tabel 5, nilai koefisien regresi rasio belanja pegawai bernilai negatif yang menunjukkan hubungan tidak searah. Maka, dapat diputuskan bahwa variabel rasio belanja pegawai berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *fraud*. Hasil ini menunjukkan, kenaikan dan penurunan rasio belanja pegawai mempengaruhi rendah dan tingginya *fraud*. Temuan penelitian ini searah dengan hasil yang diungkapkan oleh Muhtar *et al.* (2018) pada penelitiannya, yaitu ditemukan bahwa belanja pegawai dengan pengukuran rasio berpengaruh

negatif terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia. Sementara itu, hasil ini bertentangan dengan penelitian Rahmasari dan Setiawan (2021) yang menyatakan bahwa pengaruh belanja pegawai dengan pengukuran rasio tidak dapat dibuktikan.

Kebijakan mengenai gaji masih belum mencapai kepuasan bagi pegawai pemerintahan. Besar manfaat yang diterima oleh pegawai tidak seimbang dengan tuntutan pekerjaan yang dirasakan. Sebagai individu yang bekerja demi kesejahteraan masyarakat, pastinya kinerja pegawai yang menurun tentu bukan sesuatu yang diharapkan. Semakin tinggi tuntutan kinerja pelayanan mengakibatkan indikasi dimana pegawai pemerintah daerah membenarkan tindakan mereka (rasionalisasi) untuk mencari sumber pendapatan lain selain sumber yang sah (Muhtar *et al.*, 2018). Sehingga, kurangnya kepuasan terhadap gaji pegawai pemerintah memicu tindakan kecurangan untuk memperoleh keuntungan pribadi dan finansial. Keuntungan ini adalah hal yang tidak dibenarkan terutama dalam lingkungan kerja pemerintahan. Dikarenakan para pegawai pemerintahan harus dapat mewakili masyarakat. Sehingga, kewajiban yang diemban adalah untuk kemakmuran bersama. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menempuh kemakmuran bersama, tidak hanya masyarakat tapi juga para pegawai pemerintah yakni salah satunya pemerintah daerah perlu memastikan mengenai kompensasi bagi pegawai diperbaiki agar lebih terintegrasi pada besarnya kinerja pegawai. Tidak hanya itu, pegawai yang patuh terhadap aturan, kode etik, serta memiliki moral sebagai pegawai yang baik juga perlu diapresiasi dan diperhitungkan (Wicaksono dan Prabowo, 2022). Setidaknya, melalui apresiasi ini dapat menumbuhkan semangat kerja dan rasa saling menghargai, serta dapat mencegah pegawai berbuat curang.

Pengaruh Otonomi Daerah, Opini Audit, dan Rasio Belanja Pegawai terhadap *Fraud*

Hasil pengujian pada hipotesis keempat (H_4) menunjukkan bahwa otonomi daerah, opini audit, dan rasio belanja pegawai secara simultan (bersama-sama) berpengaruh dan signifikan terhadap *fraud* pada pemerintah provinsi di Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tingginya otonomi daerah yang menunjukkan semakin tingginya tekanan yang

memicu terjadinya kecurangan. Kemudian, jika pemerintah tidak mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian, maka semakin banyak kesalahan saji material mengenai data-data keuangan yang diungkapkan pada laporan keuangan yang mengindikasikan peluang terjadinya kecurangan. Terakhir, jika semakin tinggi tekanan pekerjaan pada pegawai pemerintahan salah satunya dikarenakan tidak diimbangi dengan gaji yang tinggi, maka munculnya ketidakpuasan dan keserakahan akan menjadi alasan rasionalisasi tindakan kecurangan yang berdampak pada semakin banyak kasus kecurangan yang terjadi. Sehingga, jika secara bersama-sama otonomi daerah, opini audit, dan rasio belanja pegawai dikelola dengan baik dapat mengurangi tekanan, peluang, dan tindakan rasionalisasi pemicu terjadinya kecurangan.

5. SIMPULAN

Penelitian ini melakukan analisis *fraud triangle* yang meliputi tekanan, peluang, dan rasionalisasi yang masing-masing diukur menggunakan variabel independen otonomi daerah, opini audit, dan rasio belanja pegawai terhadap *fraud* pada pemerintah provinsi di Indonesia. Kesimpulan yang didapat yaitu variabel otonomi daerah secara parsial berpengaruh positif terhadap *fraud*, hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat pelaksanaan otonomi daerah, maka mengindikasikan tingginya tekanan bagi untuk melakukan tindakan kecurangan. Selanjutnya, variabel rasio belanja pegawai secara parsial berpengaruh negatif terhadap *fraud*, hal ini berarti bahwa semakin kecil rasio belanja pegawai dapat menjadi salah satu tindakan rasionalisasi dalam melakukan kecurangan. Namun, variabel opini audit secara parsial tidak berpengaruh terhadap *fraud*. Sementara itu, secara simultan otonomi daerah, opini audit, rasio belanja pegawai secara bersama-sama (simultan) berpengaruh positif terhadap *fraud* pada pemerintah provinsi di Indonesia. Temuan-temuan dari hasil penelitian memberitahukan beberapa saran yang direkomendasikan agar menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah agar selalu waspada dan memperkuat pengawasan internal seiring dengan upaya meningkatkan otonomi daerah, serta memberikan tindakan tegas terhadap seluruh pelaku kecurangan termasuk korupsi.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang terletak pada data variabel dependen yaitu *fraud*. Data tersebut bersumber dari putusan Pengadilan Negeri yang diambil dari *website* resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung. Dikarenakan terbatasnya waktu penelitian, peneliti tidak dapat mengidentifikasi putusan tersebut lebih lanjut tentang apakah sudah termasuk ke dalam putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) atau belum. Oleh sebab itu, untuk penelitian berikutnya, diharapkan dapat menelusuri data lebih lanjut agar data putusan yang diambil memiliki status hukum final, sehingga dapat menggambarkan perkembangan permasalahan *fraud* di Indonesia yang sesungguhnya telah terjadi. Selain itu, penelitian berikutnya juga diharapkan dapat menambah atau menggunakan variabel independen lainnya. Hal ini hendaknya dilakukan agar faktor-faktor dari sisi tekanan, peluang, dan rasionalisasi dapat menggambarkan *fraud* lebih sempurna.

6. DAFTAR PUSTAKA (REFERENSI)

- ACFE. (2022). Occupational Fraud 2022: A Report To The Nations. *Association of Certified Fraud Examiners*, 1–96.
- AICPA. (2002). Fraud detection in a GAAS audit: SAS No. 99 implementation guide. *American Institute of Certified Public Accountants, Inc.*, 168, 1–225.
- Al-faruqi, M. I., Purnamasari, P., & Maemunah, M. (2024). Pengaruh Opini Audit dan Temuan Audit terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 4(1), 725–733.
- Alon, B., Gayatri, P., & Isnaini, Z. (2024). *Determinan Kecenderungan Kecurangan (Fraud) Akuntansi Pada Koperasi Se Kecamatan Selong*. 8(1). <https://doi.org/10.29408/jpek.v8i1.25283>.
- Avcı, S. B. (2024). Delisted Companies, Qualified Audit Opinions, And News Releases. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4771937>.
- Averio, T. (2020). The Analysis of Influencing Factors on the Going Concern Audit Opinion – A Study in Manufacturing Firms in Indonesia. *Asian Journal of Accounting Research*, 6(2), 152–164. <https://doi.org/10.1108/AJAR-09-2020-0078>.
- Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Barat. (2015). *Ini Gaji PNS Terendah dan Tertinggi di Rancangan PP*. <https://bkd.sumbarprov.go.id/details/news/229-ini-gaji-pns-terendah-dan-tertinggi-di-rancangan-pp.html>.
- Budiman, M. A., & Amyar, F. (2021). The Effect of Audit Opinions, Implementation of Audit Recommendations, and Findings of State Losses on Corruption Levels in the Ministries and Institutions of the Republic of Indonesia. *Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 7(1), 113–129. <https://doi.org/10.28986/jtaken.v7i1.471>.
- Cressey, D. R. (1953). Other People’s Money, Dalam: “Detecting And Predicting Financial Statement Fraud: The Effectiveness Of The Fraud Triangle And SAS No. 99, Skousen et al. 2009. *Journal of Corporate Governance and Firm Performance*, 53–81.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2011). *Deskripsi dan Analisis APBD 2011*.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2017). Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. *Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) (Www.Djpk.Kemenkeu.Go.Id)*, 20, 20.
- Evana, E., Nairobi, Sumitro, & Hendrawaty, E. (2024). *Investigasi Korupsi* (Issue 1).
- Fithri, R., & Hapsari, D. W. (2021). Tingkat Korupsi Pada Pemda Provinsi Jawa Barat Dan Banten. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 5(3), 494–512.
- Fitriyani, E. N. I., & Suwarno, A. E. (2021). Pengaruh PAD, DAU, Belanja Modal, Belanja Pegawai terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Seminar Nasional Akuntansi Dan Call for Paper*, 1(1), 61–69. www.djpk.depkeu.go.id.

- Fuadi, I., & Maburur, A. (2021). Faktor-faktor penentu korupsi pada pemerintah daerah di Indonesia. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 6(4), 317–328. <https://doi.org/10.33105/itrev.v6i4.410>.
- Halim, A. (2004). *Manajemen Keuangan Daerah* (Ed. rev., cet.1). Yogyakarta UPP AMP YKPN 2004.
- Harahap, H. F. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), 34. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.87>.
- Hasanah, A. N., Maria, M., & Oktarida, A. (2023). Pengaruh E-Procurement dan Whistleblowing System terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Pemerintah Kabupaten Banyuwasin. *Kompeten: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 2(3), 631–637. <https://doi.org/10.57141/kompeten.v2i3.85>.
- Hutajulu, M., Munthe, P. N., Purba, V., & Muda, I. (2024). The Fraud Triangle: Factors Causing Fraud in Government Financial Reports. *Brazilian Journal of Development*, 10(1), 171–180. <https://doi.org/10.34117/bjdv10n1-012>.
- ICW. (2023). Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Korupsi Tahun 2022. *Www.Antikorupsi.Org*, 1–40.
- Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 283–303. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511817410.023>.
- Kagias, P., Cheliatsidou, A., Garefalakis, A., Azibi, J., & Sariannidis, N. (2022). The fraud triangle – an alternative approach. *Journal of Financial Crime*, 29(3), 908–924. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/JFC-07-2021-0159>.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2024). *Statistik TPK Berdasarkan Wilayah*. <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan>.
- Kurniawati, A. D., & Pratama, Y. M. (2021). The role of government auditing in controlling the level of corruption in Indonesia. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 25(1), 54–64. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol25.iss1.art6>.
- Maria, E., Halim, A., & Suwardi, E. (2018). Eksplorasi Faktor Tekanan untuk Melakukan Fraud di Pemerintah Daerah Indonesia. *Jurnal Akuntansi Publik*, 1(1), 111–126. <https://doi.org/10.32554/jap.v1.i1.p111-126>.
- Muhtar, Sutaryo, & Sriyanto. (2018). Corruption in Indonesian Local Government: *International Journal of Business and Society*, 19(2), 536–552.
- Ningsih, K. S., Frinaldi, A., & Magriasti, L. (2023). Desentralisasi Fiskal Dalam Peyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, 7(3), 2606–2614. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.5389/http>.
- Ningsih, S. T. S., & Haryanto. (2022). Pengaruh Temuan Audit, Opini Audit Dan Transparansi Terhadap Tingkat Korupsi. *Diponegoro Journal of Accounting*, 11, 1–11. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>.
- NurFaidah, N., & Novita, N. (2022). Analisis Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah Berdasarkan Opini Audit, Temuan Audit Atas Kelemahan SPI dan Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 27(1), 55–65. <https://doi.org/10.23960/jak.v27i1.308>.
- Nusi, T. F. A., Abdullah, J., & Hasan, W. (2023). Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Dalam Mendukung Otonomi Daerah di Kabupaten Bone Bolango. *IJEN: Indonesian Journal of*

- Economy and Education Economy*, 1(1), 37–45.
<https://doi.org/10.61214/ijen.v1i1.44>.
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, BPK Regulation No.1 107 (2017).
- Peraturan Direktur Jenderal Pembendaharaan Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyesuaian Sisa Pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pada Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara Dan Satuan Kerja Atas Setoran Pengembalian Belanja (2013).
- Perdana, A. I., & Prasetyo, T. J. (2023). Apakah Opini Audit, Pengendalian Internal, dan APBD Memengaruhi Tingkat Korupsi di Pemerintah Daerah. *JREA: Jurnal Riset Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(2), 74–89.
- Pramesti, L., & Haryanto, H. (2019). Akuntabilitas dan Tingkat Korupsi Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 6(2), 298–308.
<https://doi.org/10.17977/um004v6i22019p298>.
- Rahayu, E., Jati, S. P., Kesehatan, F., Universitas, M., Semarang, D., Potensi, A., & Farmasi, P. (2023). *Analisis Potensi Fraud Pada Pelayanan Farmasi*. 7(1), 20–28.
- Rahayuningtyas, D. P. A., & Setyaningrum, D. (2018). Pengaruh Tata Kelola Dan E-Government Terhadap Korupsi. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 1(4), 431–450.
<https://doi.org/10.24034/j25485024.y2017.v1.i4.2597>.
- Rahmasari, A., & Setiawan, D. (2021). The Determinants of Frauds in Local Governments. *JDA Jurnal Dinamika Akuntansi*, 13(1), 37–50.
<http://dx.doi.org/10.15294/jda.v13i1.29137>.
- Rashid, M. A., Al-Mamun, A., Roudaki, H., & Yasser, Q. R. (2022). An Overview of Corporate Fraud and its Prevention Approach. *Australasian Accounting, Business and Finance Journal*, 16(1), 101–118.
<https://doi.org/10.14453/aabfj.v16i1.7>.
- Ratmono, D., Cholbyah, A., Cahyonowati, N., & Darsono, D. (2021). The Problem of Corruption in Government Organizations: Empirical Evidence From Indonesia. *Problems and Perspectives in Management*, 19(4), 29–39.
[https://doi.org/10.21511/ppm.19\(4\).2021.03](https://doi.org/10.21511/ppm.19(4).2021.03).
- Said, J., Alam, M. M., Ramli, M., & Rafidi, M. (2017). Integrating ethical values into fraud triangle theory in assessing employee fraud: Evidence from the Malaysian banking industry. *Journal of International Studies*, 10(2), 170–184.
<https://doi.org/10.14254/2071-8330.2017/10-2/13>.
- Shon, J., & Cho, Y. K. (2020). Fiscal Decentralization and Government Corruption: Evidence from U.S. States. *Public Integrity*, 22(2), 187–204.
<https://doi.org/10.1080/10999922.2019.1566427>.
- Sinaga, E. P. (2022). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Keadilan Organisasi, Kompetensi Aparatur, dan Moralitas Aparat Terhadap Pencegahan Fraud. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(1), 103–112.
<https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i1.1208>.
- Syahrir, R. S., & Suryani, E. (2020). Pengaruh Opini Audit Dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Korupsi (Studi Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia Tahun 2017). *JAF- Journal of Accounting and Finance*, 4(1), 20.
<https://doi.org/10.25124/jaf.v4i1.2713>.
- Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, 30 (2004).

- Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, 460 (2014).
- Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 25 (1999).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757 1 (2022).
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (2004).
- Wicaksono, G. S., & Prabowo, T. J. W. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Korupsi pada Pemerintah Daerah di Jawa Tengah Menggunakan Teori Fraud Triangle. *Owner*, 6(1), 1016–1028. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.710>.
- Yamin, R., & Sutaryo. (2015). Faktor Penentu Jumlah Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern pada Pemerintah Daerah di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XVIII Medan*, 1–24.
- Zhu, X., Ao, X., Qin, Z., Chang, Y., Liu, Y., He, Q., & Li, J. (2021). Intelligent financial fraud detection practices in post-pandemic era. *Innovation*, 2(4), 100176. <https://doi.org/10.1016/j.xinn.2021.100176>.